

La Sierra: descripción del Pazo de Lourizán en 1900

M^a Teresa Del Préstamo Landín

Investigadora predoctoral en el Área de Literatura Española

Universidade de Vigo

Abstract: In 1900, the duopontino journalist José López Otero publishes *Pontevedra: description*, in which he tries to objectively reflect the most picturesque places he encounters in the Galician province. Among them, the chapter dedicated to *La Sierra*, home of Eugenio Montero Ríos, stands out.

Keywords: José López Otero; Travel narrative; The Sierra; Palace of Lourizán.

Resumo: En 1900, o xornalista duopontino José López Otero publica *Pontevedra: descrición*, no que trata de reflectir de maneira obxectiva os lugares máis pintorescos que atopa ao seu paso pola provincia galega. Entre eles, destaca o capítulo dedicado á Serra, fogar de Eugenio Montero Ríos.

Palabras chave: José López Otero; Literatura de viaxes; A Serra; Pazo de Lourizán.

Resumen: En 1900, el periodista duopontino José López Otero publica *Pontevedra: descripción*, en el que trata de reflejar de manera objetiva los lugares más pintorescos que encuentra a su paso por la provincia gallega. Entre ellos, destaca el capítulo dedicado a *La Sierra*, hogar de Eugenio Montero Ríos.

Palabras clave: José López Otero; Literatura de viajes; La Sierra; Palacio de Lourizán.

Recién comenzado el siglo XX, José López Otero publica una breve semblanza de su provincia natal que recoge en su obra *Pontevedra: descripción*¹. En esta pequeña guía turística publicada por entregas, el periodista gallego dedica un breve capítulo a la Sierra, el actual Pazo de Lourizán, que acogió la vivienda familiar de Eugenio Montero Ríos.

Son pocos los datos que se conservan a día de hoy sobre su autor, más allá de su breve bibliografía. Entre los títulos que publica, podemos encontrar varios dedicados a su ciudad natal.

[...] supomos debeu sentirse bastante atraído pola súa profesión e cidade natal, como se pode comprobar nos estudos El periodismo en Pontevedra, merecente do primeiro premio dun certame celebrado na cidade do Lérez en 1895 e publicado alí mesmo en 1899; e Pontevedra. Recuerdos, monumentos, música, costumbres, que saíu á luz en Granada no ano 1900. Asemade, foi autor dos traballos Los jardines escolares (1925) e Libro de Agricultura regional (1931), impresos en Vilagarcía de Arousa. (Hermida, 2003: 189)²

El libro de 1900 destaca por la combinación de texto narrativo e icónico, ya que, tal y como señala Fernández Martínez, acompañó sus páginas con “fotografías y representaciones de algunos de sus edificios más significativos” (Fernández Martínez, 2014: 86). La narración da cuenta del estado de la propiedad antes de que el arquitecto castellano Jenaro de la Fuente desarrollase la que supondría la última gran reforma del inmueble. Esta representación de finalidad turística permite a los estudiosos intuir o confirmar la datación de algunos de los elementos arquitectónicos y decorativos, incluidos aquellos que se encuentran desaparecidos hoy en día.

¹ Actualizo la ortografía de las citas, adaptándolas a la normativa vigente.

² En su estudio, Hermida (2003: 189) cita la variante textual de *Pontevedra. Recuerdos, monumentos, música, costumbres*, cuyos datos bibliográficos coinciden con los de *Pontevedra: descripción*, volumen del que se ha extraído el artículo de estudio.

El escrito se enmarca en la tendencia de la literatura de viajes, tan en boga durante el siglo XIX. Se trata de una redacción fundamentalmente descriptiva que, al igual que otras muestras del género que se sitúan “[...] entre lo objetivo y lo subjetivo tienden a decantarse del lado del primero, más en consonancia, en principio, con su carácter testimonial” (Albuquerque-García, 2011: 16), trata de establecer un reflejo. Recurre a una disposición esquemática, separando los lugares de interés, sin establecer una aparente vinculación entre ellos, más allá de su localización común. Utiliza diferentes recursos estilísticos entre los que destaca la abundante adjetivación y la *captatio benevolentiae* que realiza al comienzo³, dejando claro desde el primer momento la diferencia entre la percepción visual y literaria, percepción que él mismo intenta salvar.

En el momento en que se publica la guía, el inmueble y su terreno es todavía hogar de la futura máxima autoridad del Gobierno tan solo cinco años más tarde, tras pasar por las manos de diferentes propietarios, cuya enumeración comienza López Otero en el Marqués de Castelar y de la Sierra y que finaliza tras la compraventa del terreno por el político gallego en 1879. En el momento de la compra, Eugenio Montero Ríos amplía el tamaño de la finca, adquiriendo territorios colindantes.

[...] don Eugenio acquire a terra cun cambio nas plantacións citadas, pasando a ter castiñeiros e piñeiros, ademáis das terras de cultivo agrícola. Porén, non se fai aínda referencia a xardíns ou parques, mais si ao uso das augas en fontes e pozos, como o “das troitas”, que ademáis do uso ornamental tiña una finalidade productiva.
(Vázquez-Rey, 2017: 62)

Tal y como recoge Fernández Martínez, la Granja de Montero Ríos “ejemplificaba esa atracción que sintió la burguesía por buscar lugares tranquilos en el medio rural

³ “Aquí llevaré al lector, y tenga en cuenta que una cosa es ver y otra decir” (López Otero, 1900: 58).

que les proporcionasen retiro y distinción social” (Fernández Martínez, 2013: 202). La historia de la vivienda se ha ido adaptando a las diferentes épocas,

pasando dende un pazo, posiblemente fortificado, a un pazo labrego, xa no século XIX, a un pazo burgués, unha residencia de estudantes da Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Montes e a un pazo en deficientes condicións de conservación. (Arcay Barral, 2017: 15)

El capítulo se acompaña de una serie de fotografías que muestran diferentes lugares de la propiedad, encabezadas por una imagen de la edificación en la que se puede apreciar la galería añadida por Montero Ríos, en una primera reforma. A ella, le acompañan otras siete ilustraciones, con la función de ambientar el relato y guiar al lector en un camino que comienza en la estación de tranvía del barrio de San José de Pontevedra⁴. López Otero selecciona imágenes generales, sin reparar en detalles específicos, yendo desde el frente de la casa, hasta el interior de la misma, pasando por las diferentes fuentes y estampas del Parque de las Rías.

El gran interés del artículo radica en la presentación que hace el autor de todos los elementos arquitectónicos y botánicos en el momento en que esta pertenecía a su morador más ilustre.

López Otero comienza su descripción en la entrada principal de la finca, junto a la carretera de Marín. Da detalle del bosque, del portalón de entrada y de la verja de fundición de la que dice “mide próximamente 200 metros [...] cuyas columnas sirven de postes al varillaje y alambrado de una parra” (López Soler, 1900: 59) y que, al contrario que en la actualidad, era de un llamativo color dorado, mucho más acorde

⁴ Actual Plaza de Galicia, Pontevedra.

a la estética de la construcción⁵, a medio camino entre el neoclasicismo y el modernismo.

Queda a la izquierda un terraplén que nos deja, como en alto mirador, de tronco a tronco de eucalipto, espacio para ver allá lejos, medio oscurecido por altas coníferas, magnolias, camelias y palmeras, un gran caserío coronado por multitud de agujas de pararrayos. Trae a la memoria, esta vista, los cuentos árabes de la Scheherezada, los sueños, la fantasía de Galland (López Soler, 1900: 59)⁶.

La subida a la casa desde la carretera a través de un jardín de naranjos ya desaparecido conduce a la primera fuente y a una cascada bajo un sauce llorón que, finalmente, conducirá a través del jardín de naranjos a la Gruta de los espejos.

Esta gruta es un capricho admirable, sus reducidas dimensiones no dan a la obra la grandiosidad con que hubiera podido sorprendernos. Recuerda esas formaciones geológicas; la pudinga de las rocas traquito-basálticas; a los pequeños prismas que allí aparecen lucientes se enredan plantas sarmentosas. Dentro de la gruta murmura una fuente. Los espejos que están en el interior, en los lisos paños de la pared, recogen varias vistas del jardín (López Otero, 1900: 59-60).

Frente a ella, se encuentra la construcción formada por el vestíbulo, la escalera, las diferentes galerías, una sala de piano así como una de billar. “Todo cuanto exige el

⁵ “En el segundo, está el salón de confianza, tapices azul pálido. Dos galerines con preciosos miradores que dominan gran parte de la quinta y alcanzan el mar sobre las doradas puntas de la verja de la carretera” (López Otero, 1900: 61).

⁶ López Otero hace referencia a la edición francesa de *Las mil y una noches*, traducida por Antoine Galland en 1704 bajo el título *Les Mille et une nuits, contes arabes traduits en français*. Esta edición constituye no solo la primera edición impresa de la obra sino también la primera edición europea, al publicarse un siglo antes que *Arabian nights* de Richard Fancis Burton entre 1885 y 1888.

confort, la comodidad y el bienestar; casa de baño, patios, cocheras, depósitos, etc., se encuentran allí en condiciones” (López Soler, 1900: 62-63). Al margen de su función como terreno agropecuario, la descripción del pontevedrés contempla la propiedad como un terreno principalmente destinado al descanso de sus moradores.

El edificio, remodelado numerosas veces, contiene en sus diferentes espacios referencias numerosas a la cultura clásica cuyas estatuas diseminadas por el jardín, no hacen sino reafirmarlo. Siguiendo esta línea, el vestíbulo está decorado con un estilo “greco moderno, el capitel de sus pilastras recuerda el corintio; medallones, ánforas y lanzas con sus lazos y su piña aparecen en los entrepaños y en el friso” (López Soler, 1900: 63); en el descanso de la escalera al segundo piso existen “en hornacinas cuatro estatuas que representan las cuatro provincias gallegas, obra del escultor gallego D. Francisco Vidal y Castro” (López Soler, 1900: 63) o el escudo de España dibujado en el tragaluz de cristal. Así mismo, decoran las paredes los escudos de A Coruña, Lugo, Pontevedra y Ourense, así como el municipal de la ciudad compostelana. El autor duopontino da cuenta también de los bustos de Alfonso X el Sabio así como del de Justiniano. En este segundo piso, sitúa López Otero el salón de confianza con vistas al mar.

Curiosamente, no menciona las estatuas que todavía permanecen en los terrenos del Pazo. En la actualidad, a parte de la efigie de Cristobal Colón trasladada a los Jardines de Vincenti en el centro de Pontevedra, en la finca se documenta la existencia de reproducciones de tallas de Sófocles, del esclavo moribundo, de Palas Atenea, de Diana de Gabies, de El Verano, de La Primavera, de El Germánico, del Discóbolo y de la Diana de Versalles (Barrecheguren Fernández y Piñeiro Edreira, 2017: 57-58). Estas figuras aparecen documentadas en registros fotográficos de 1912, por lo que su instalación, no fechada, se sitúe probablemente en esta primera década del siglo XX.

La casa, que se mantuvo en constante renovación hasta 1910, ya mostraba, tal y como recoge Fernández Martínez de *La Ilustración Española y Americana* de 1886 la

existencia del portalón, la verja así como la gruta artificial junto a la casa y la estatua de la Caridad a través de la mano del ilustrador Riudavets⁷.

Esta estatua, según refleja el ilustrador menorquín está en paradero desconocido. Representa la figura de una mujer joven, vestida con túnica romana, que mantiene junto a sí a dos niños pequeños de distinta edad. Ambos infantes aparecen desnudos. El mayor, de pie junto a la mujer, aparece reclinado hacia ella, descansando su peso sobre una pierna. El pequeño, apenas un bebé, aparece sujeto por el brazo derecho de la mujer, descansa contra su pecho. Toda la estatua está sostenida sobre un pedestal de roca en el centro de una de las fuentes.

Riudavets y Monjó, José, 1886, Estatua de la Caridad, Gruta de los espejos y portalón de entrada a la Granja de la Sierra, *La Ilustración Española y Americana*, XXX, 15 agosto: 83. Hemeroteca Digital, Biblioteca Nacional de España.

⁷ Riudavets y Monjó, José, 1886, “Pontevedra pintoresca”, *La Ilustración Española y Americana*, XXX, 15 agosto: 83.

Desde el vestíbulo, se comunica el despacho y el gran salón, apodado “el salón amarillo [...] del estilo juguetero de Luis XV” (López Soler, 1900: 61). El despacho, acorde al resto de la casa es

[...] sobrio en su decorado; viste un fondo rojo oscuro su entrepañado, su techo artesonado y su paño central tiene un lienzo al óleo, una matrona representando la Caridad y la Justicia. Dos tapices en cada uno de los testeros; retratos de cuatro hombres ilustres de la antigüedad: S. Julianus, Ulpianus, M. T. Cicero y Q.M Scevola. Sillería del Renacimiento; terciopelo cortado, Biblioteca y bureau de nogal. (López Soler, 1900: 61).

La capilla, a la que se accedía a través de la galería posterior al comedor y que servía como sala de lectura, destacaba por su singularidad. Desgraciadamente, con los diferentes usos del inmueble esta sala terminó por desaparecer.

[...] este sagrado recinto representa una gruta abierta en duro peñasco, su techo muestra, en son de amenaza, puntiagudos cascotes grieteados por sus juntas. Las paredes dejan estrechas ventanas para que la luz pase y pinte, con ráfagas del color de los vidrios, el pavimento, el abrupto techo y las paredes. Asientos y reclinatorios se levantan del suelo formados por estalagmitas. En el fondo, un hueco oscuro que mira a la puerta, sirve de hornacina a la estatua del Salvador. El divino Maestro tiene en sus labios alguna parábola, allí sobre el altar, la mano alzada, la expresión de su rostro hace hablar a aquel blanco mármol (López Soler, 1900: 61-62).

Completan el espacio los despachos de Vincenti y de García Prieto.

Especial interés recibe la *serre*, el invernadero construido mediante la combinación de hierro y cristal, agrupa en su interior diferentes plantas

distribuidas en dos espacios. El principal en el que se sitúan plantas tropicales. Al igual que el resto del predio, el invernadero se encuentra decorado con la estatua de Cristobal Colón. El secundario, rodeando el primero y en el que se sitúa el “chassis” así como variedades de las plantas americanas, entre las que cita “la piña con rico fruto, la tradescancia de Habana, que tiene la particularidad de subir a las hojas el agua del suelo, clarificarla, poniéndola en condiciones de ser bebida, y al helvecia, que manifiesta igual propiedad” (López Soler, 1900: 63-64).

Dedica el final del artículo al Parque de las Rías y la Casa de labor. En el parque da cuenta de otra de las fuentes que decoran la finca.

En un rincón de este parque, abierta en el monte, aparece una gruta espaciosa. Oculto y murmurando pasa por su interior un arroyo que forma lago inmediato a ella. Atraviesa la gruta un camino escalonado, revuelto y obscuro que conduce a un balcón rústico, hermoso mirador, que sobre la gruta domina el parque. Recuerda esta gruta la del parque de Cádiz y la del Palacio de Cristal de Oporto (López Soler, 1900: 64-65).

El Parque de las Rías diseñado en el XIX constituye un ejemplo de parque romántico. Siguiendo el patrón de estas construcciones, rompe con el orden que caracteriza el jardín frontal de la casa promoviendo una disposición ilusoriamente natural en la que el sendero discurre constantemente cerca del agua, entre claros de un bosque cuidadosamente caótico. No hay, en el texto del periodista, referencia alguna a esta artificiosidad que, sin embargo, se sabe cierta. Así pues, las diferentes grutas y lagunas que discurren por toda la finca son cuidadosamente trazadas. El agua cumple una función fundamental por su carácter lúdico, aunque con el paso del tiempo adquiriría una función práctica, al contribuir a la construcción de elementos decorativos y agropecuarios.

En la Casa de labor contabiliza “un hermoso ejemplar de pura sangre y otro de media sangre. Y en la vaqueriza, ejemplares de la variedad Durhan, cuernos cortos y de la Hereford” (López Soler, 1900: 65). A este respecto, el propio pontevedrés apunta lo que, a su parecer, suponen la errónea elección de razas:

No parecen estas variedades las más a propósito para cruzar con la raza del país (variedad de la raza ibérica), que con tan objeto las tienen, pues la variedad Durhan es notable por su corpulencia y actitud para el engorde y fácil adaptación; pero su carne por muy grasosa es poco aceptable, y menos aún la variedad Hereford: únicamente son buenas para el mercado de Londres.

Creo de más importancia la elección de buenos ejemplares para la cópula y una estudiada selección entre los individuos procreados, de la variedad del país (López Soler, 1900: 65-66).

El artículo no solo supone en 1900 una guía turística, sino que permite al lector realizar también un acercamiento a una figura política controvertida y a la que la pérdida de territorios que tanto ha marcado la historia de nuestro país, le pasó tanta factura.

Bibliografía:

ALBURQUERQUE-GARCÍA, Luis

- “El relato de viajes: hitos y formas en la evolución del género”, *Revista de Literatura*, 11, 2011, 15-34.

ARCAY BARRAL, Ángel

- “Historia e orixe do predio do Pazo de Lourizán”, en Angel Arcay Barral, Jorge Barrecheguren Fernández, Eloy Martínez Soto, Santiago Piñeiro Edreira e Ernesto Vázquez-Rey (coord.), 2017, *Relatorio sobre a protección do Pazo de Lourizán*, Pontevedra: AMUPo, 11-18.

BARRECHEGUREN FERNÁNDEZ, Jorge y PIÑEIRO EDREIRA, Santiago

- “As belas artes e as artes decorativas no Pazo de Lourizán”, en Angel Arcay Barral, Jorge Barrecheguren Fernández, Eloy Martínez Soto, Santiago Piñeiro Edreira e Ernesto Vázquez-Rey (coord.), 2017, *Relatorio sobre a protección do Pazo de Lourizán*, Pontevedra: AMUPo, 49-60.

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Carla

- *Iconografía de una ciudad atlántica. Memoria e identidad visual de Pontevedra* [Tesis], Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, 2013.
- “La memoria recuperada. Una aportación al estudio de la arquitectura desaparecida”, *Liño: Revista anual de Historia del arte*, 20, 2014, 79-88.

HERMIDA, Modesto (dir.)

- “José López Otero”, en *Narradores ocasionais do século XIX*, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2003, 189-199.

LÓPEZ OTERO, José

- “La Sierra”, en: *Pontevedra: descripción*, Granada, Imp. Lit. Vda. e Hijos de P. V. Sabatel, 1900, 59-66.

RIUDAVETS Y MONJÓ, José

- “Pontevedra pintoresca”, en *La Ilustración Española y Americana*, 1886, 15 agosto: 83.

VÁZQUEZ-REY, Ernesto (coord.)

- “Os xardíns do Pazo de Lourizán”, en Angel Arcay Barral, Jorge Barrecheguren Fernández, Eloy Martínez Soto, Santiago Piñeiro Edreira e Ernesto Vázquez-Rey (coord.), 2017, *Relatorio sobre a protección do Pazo de Lourizán*, Pontevedra: AMUPo, 61-66.